

УДК 316.7

МӘДЕНИЕТ – ӨРКЕНИЕТТІҢ РУХАНИ ӨЗЕГІ

НУРЫМБЕТОВА ЖАМИЛА ИГИЛИКОВНА

ҚР Мәдениет қайраткері, ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері, пед.ғыл.магистрі
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті. Түркістан қ.

***Түйіндеме.** Мақалада мәдениет, өркениет туралы кең түрінде мағлұмат берілген. Әр халықтың рухани даму тарихындағы жағдайларда мәдени байланыстардың көлемі мен рөлі және оның маңызы қарастырылған.*

***Кілт сөздер:** мәдениет, өркениет, көркемөнер, құндылық, қарым-қатынас.*

***Аннотация.** В статье даётся широкое сведения о культуре и цивилизации. Рассматривается роль и значение культурных связей в истории духовного развития каждого народа.*

***Ключевые слова:** культура, цивилизация, искусство, ценность, отношения.*

***Summary.** The article provides extensive information about the culture and civilization. Examines the role and importance of cultural relations in the history of the spiritual development of every nation.*

***Keywords:** culture, civilization, art, value, communication.*

«Мәдениет» сөзі латын тілінен аударғанда арнайы жасау, өңдеу деген мағына береді. Оның *Cultura animi* немесе, дәлірек айтқанда, *Cultura fitterarum* – жанды немесе рухты тәрбиелеу деген екінші мағынасы болған.

«Мәдениет» сөзін теориялық термин ретінде римдік философ және шешен Марк Туллий Цицерон «тускуландық пікірталас» (б.э.д. 45 ж.) деген еңбегінде бірінші рет қолданды. Ол кезде бұл агротехникалық термин болатын, соған сай «жерді өңдеу, топырақты баптау» дегенді білдіретін. Цицерон оны бірінші рет ауыспалы мағынасында, адамның санасына әсер ету деген мәнде қолданды.

Цивилизация «Өркениет» сөзі де латыннан шыққан. *Civilis* азаматтық, қоғамдық дегенді білдіреді. Оның мағынасы тіпті үлкен өзгеріске ұшырады. Римдіктер қорғанда тұратындарды /*civis*/, полисте тұратындарды /*civitas*/ азамат деген. Олардың азаматтық міндеттерді (*civilian officia*) болған және бірігіп өмір сүрудің (*civiliz animuz*) белгілі бір тәртіптері мен өлшемдерін сақтауға тиіс болған. Қорғанның сыртында жабайылар, өркениеттен мақұрым дөрекі адамдар өмір сүрген. Қорған ішінде жеке пенде (индивид) топқа, ал сезім санаға бағынатын болды.

Уақыт өте келе бұрынғы өнегелі, тәртіпті дегендерге енді өнер, дін, ғылым, философия, адам тіршілігіндегі басқа қызмет салалары қамтылып, «өркениет» түсінігінің мағынасы өзгерді.

Қазіргі кезде ол ең аз дегенде: 1) мәдениеттің көрінісі; 2) қоғамның даму дәрежесі, материалдық және рухани мәдениет сатысы; 3) жабайлықтың кейінгі қоғамдық даму сатысы деген ұғымдары береді.

Мәдениет адамның рухани байлығының көрінісі ретінде ішкі қуатын, даму дәрежесін көрсете, өркениет оған сырттай әсер етеді. Қазір өркениетті: біртектес, сатылы және жергілікті-тарихи мағынада талдау қалыптасқан.

Бұған қарап, латын тілінде «мәдениет» және «өркениет» сөздерінің мағынасы ұқсас екенін көреміз. Бүгінде бұл екі терминнің мағынасы өте жақын, бірақ бірдей емес. Француз тілінде «өркениет» (*civilisation*) ұғымы «мәдениетке» жақын, ал неміс тілінде «мәдениет» (*Kultur*) сөзі «өркениет» мағынасында қолданылады. Бұл тілдік ерекшелік емес, әр халықтың ментальдық (менталитет) көрінісі деп ойлаймыз. Біздің ойымызша талдау әдістемесі, мәдениеттің уақыттан тыс, онтологиялық мазмұнға ие екенін, ал өркениет-элеуметтік

дамудың ажыратылмас жалғасы ретінде ұлттың, немесе ұлттық топтардың белгілі бір даму кезеңіндегі мәдениеттің онтологиялық мазмұнны бейнесі екенін түсінуден басталу керек сияқты.

Мәдениет теориясы адам табиғатының екі қырын бірдей: биологиялық (себебі адам ұрпақ өсіру және еңбектену сияқты қарапайым қажеттерін де өтегісі келеді) және әлеуметтік (себебі адамның материалдық та, рухани да қажеті тек қана қоғам аясында өтеледі), есепке алу керек деп есептейтін Бронислав Малиновский де осы тұжырымға келді.

Оның пікірінше, мәдениет дегеніміз - бойына тұтыну құндылықтарын әлеуметтік топтарға конституция берген құқықты, мақсатты, кәсіпті, сенім мен әдет-ғұрыпты жинақтаған тұтас ұғым. «Біз өте қарапайым, тіпті қарабайыр мәдениетке назар аударамыз ба, бәрібір, өмірінде кездесетін әртүрлі мәселелерді шешеуге көмектесетін осы ауқымды материалдық, адамзаттық және рухани жүйемен кездесіп отырамыз»[1-36 б].

Біздіңше, мәдениет адам өміріндегі материалдық, рухани және көркемдіктің бәрін өз бойына жинаған. Мәдениет көркемдігі дегеніміз - ондағы құндылықтарды, дәстүрді, сенімді айғақтап қана қоймайды, сонымен бірге мәдениет жетістіктерін жасау, тарату әрі пайдалану шараларын да көрсетеді.

Мәдениетті табиғаттан тыс пайда болған, тек қана адамға тән ерекше шара деп түсінетін М.С.Каган ең алдымен оның техникалық-технологиялық және заттық-өнімдік шегін, сондай-ақ: материалдық, рухани және көркемдік ерекшеліктерін ұсынады [2-180 б]. Материалдық мәдениетті ол адамдардың нақты- жасампаздық және нақты қарым-қатынастық істерінің нәтижелері пайдалануға арналған жемістері, сондай-ақ өндіріске жағдай жасайтын техникалық құрылыстар кіреді. Сонымен қоса ғалым адамзаттың туып-өсу мәдениетін айрықша атап көрсетеді.

Рухани мәдениеттің ішкі құрлымымен сипаттауда М.С.Каган ең алдымен, адам еңбегінің екі-ақ саласы (қайта жасау мен қарым –қатынастың) кіретін материалдық мәдениеттен өзгеше, бұған іздену және құндылықтарды бағалауға бағытталған адам еңбегінің (жасампаздық, білуге құштарлық, қарым- қатынса және құндылықтарға бағытталған) әр саласынан өз айналасына айта қалғандай жеке дара орталық құра алатындай ерекше мәдениеттік қасиетіне негіздейді.

Былайша айтқанда, М.С.Каган қарым-қатынастық, ізденімпаздық, көркемөнер саласындағы еңбектің жалпыланған тақырыбы мен іскерлігінің ара жігін ашады.

Көркемөнер тұтасымен рухани мәдениет аймағына қосылады. Өйткені өнердің көптеген туындылары (живопись, мүсін, сәулет, әдебиет, музыка, театр, кино және басқа) айрықша ынталандыратын және дамытатын тетік және оны толығымен рухани мәдениеттің бір бөлігі ретінде талдауға болады.

Қоғамдық өмірдегі өнер туындыларының нақты міндеті де, көркем образдың көмегімен адамдардың еңбегін реттейтін арнайы бағыт ретінде олардың эстетикалық талғамын қалыптастыру, белгілі бір мақсаттар мен мүдделерді меңгеруге мүмкіндік жасау, қажетті көңіл-күй туғызып, әртүрлі шабытты әрекеттерге бастау болып табылады. Өнерге осы тұрғыдан қарау, мәдениетті жоғарыдағыдай технологиямен түсіндірудің заңдылығын, оның әртүрлі құрамды бөлігін, соның ішінде өнерді де, адам еңбегінің түрі деп қараудың қажеттігін дәлелдейді.

Қоғамның рухани саласын жетілдіру, қазіргі кезде мәдениет туралы түсініктің ғылыми нақтылығына көбірек тәуелді. Мәселе адам және оның өркениетті дамуында ма, рухани-адамгершілік байлық жинауда ма, рухани осы қырларының бәрі ыждағатты әрі жіті назар аударуды талап етеді.

Мәдениетті оның барлық бай көрінісінде байыптау, гуманитарлық бағыттағы жекеленген ғылымдар жинақтаған білімнің бір-бірімен кең көлемде бірігуіне мүмкіндік береді. Әлеуметтану, тарих, этнография, психология, лингвистика, әлеуметтік-психология, педагогика және заң ғылымдарының теориялық және тәжірибелік негіздері, педагогика аясындағы мәдениеттану тұрғысынан жинақталап түсіндірілетін болса, жаңаша мазмұнға ие болар еді. Көптеген ғылыми пәндерді рухани мәдениет дәстүрлі түрде оқытылады, бірақ бұл

ғылымдарды мәдениеттің теориялық мәселелері арнаулы бағытта ғана қаралады. Ал, рухани мәдениеттің өз алдына зерттеу объектісі ретінде, кешенді түрде байланыстыра отырып, тек қана мәдениетті теориясын талдай алады. Қазіргі кезде мәдениетті оның рухани тәжірибеге кірігіп кеткен жан-жақты байланыстарымен, қоғамдық практиканы және тарихи-мәдени істердің болмысын есептей отырып зерттеудің қажеттігі айқын сезіліп келеді. Оның негізін, ішкі құрылымын, қызмет ету әдісі мен түрін, даму бағыты мен жылдамдығының әлеуметтік өмірдің басқа саларына және әр түрлі қоғамдық институттарға тәуелділігін, сондай-ақ оларға мәдени факторлардың кері әсерін зерттеудің маңызы артып барады.

Мәдениеттің тақырып аймағы айрықша. Сондықтан бұл саланың жедел даму ерекшелігін ұғыну, бұл шараның өзіндік ерекше бейнесін анықтау керек. Әрине, мәдениеттанудың жеке ғылыми бағыт ретінде бейнелеу, нақты ғылымдар зерттеуінің мәдениет адам мүмкіндігінің күрделі әлеуметтік даму әрекеттері ретінде, заттың және рахани өндірістің нақты-тарихи түрде жүзеге асу әрекеттері ретінде қаралатын теориялық жиналыққа жетудің маңызы зор.

Мәдениет дегеніміз - адам жасаған заттың және рухани құндылықтардың, әлеуметтік-мәдени қалыптың, қарым-қатынас пен мінез-құлықты қалыптастыру әдістерінің тарихи даму жүйесі, сондай-ақ, адам табиғатындағы күштердің заттық өндіріс әдістерін ескере отырып даму әрекеті, өз мүмкіндігін жүзеге асыруды, оның шығармашылық еңбегінің адамзат әлемін өзгертуге және игеруге бағытталған әлеуметтік маңызды шаралары [3-8 б].

Әр халықтың рухани даму тарихындағы әртүрлі тарихи жағдайларға байланысты мәдени байланыстардың көлемі мен рөлі және оның маңызы әртүрлі болған. Мәдени құндылықтардың алмасып отыруы табиғи құбылыс және оның тоқтаусыз жүретінін атап айту керек.

Бір ұлттың көркемшығармашылық тәжірибесі мен жетістігінің басқа ұлттың рухани өміріне енуі, оны сол ұлттың қабылдауы мәдени байланыстардың нәтижесінің тікелей көрінісі. Бір ұлттың көркемшығармашылық тәжірибесі мен мәдени жетістіктері жаңа тарихи-әлеуметтік ортаға түскенде, игілікті нәр алып, сапалық өзгерістерге ұшырайды, осыларды қабылдай отырып, өзінің ұлттық мәдениетінің элементтерін жинақтауда дамудың жаңа түрі мен жолдарын табады. Мұндай заңды құбылыстарды әр ұлттың мәдениет тарихын байқауға болады.

Мәдениеттің көркемдік қатынасы мәселесі – кешенді әрекет. Ол философтар мен тарихшыларды, этнографтармен әрекеттерді, музыка зерттеушілері мен музыкалық педагогика саласындағы мамандарды, қазіргі рухани, көркем, соның ішінде музыкалық және театр мәдениеті дамуының заңдылығын зерттеумен айналысатындардың барлығы да толғандырады.

Көркем мәдениеттің қарым-қатынасы қоғамның тарихи дамуының жан-жақтылығын көрсететін ұлтаралық қарым-қатынас құбылысына тікелей байланысты, өйткені, мәдениеттің көркем қарым-қатынас ең алдымен ұлтаралық қарым-қатынас.

Дж. Вико өз еңбектерінде әр халықтың әдетіндегі, дәстүрі мен мәдениетіндегі айырмашылықтың себебіне де түсінік береді: «Әр халықтың өмір сүрген ауа райына қарай болмысы әртүрлі болып қалыптасқаны сияқты, оның мінезі де әртүрлі өрбіген, тура сол сияқты әртүрлі болмыс пен мінезден әртүрлі тіл туған» [4-32 б]. Табиғатының әртүрлілігі адамдарды тіршіліктің ыңғайлы, ыңғайсыздығына өзінше «басқаша көзқарас» қалыптастыруға мәжбүр еткен, бұл кейде мүлде қарама – қарсы әдеттерді қабылдауға әкеліп соқтырған.

Гегельдің ойынша екі аймақтың мәдениеті мен өнерінің дамуы ұлттық өмірдің екі түрімен анықталады. Оған: «...біріншіден, белгілі бір алынып отырған дәуірде, сол алынып отырған географиялық жағдай мен ауа райында, сол кездегі өзен, тау, орман, жалпы табиғат көрінісінде, тек қана сол алынып отырған халықтың өзіндік дәстүріндегі неғұрлым жағымды жағдайлар; екіншіден, діндегі, отбасындағы, ортақ тұрақтағы, т.б. рухани жаратылыстың ұлттық субстанциясы» кіреді. Сондықтан, - деп есептейді Гегель, мәдениеттердің қарым-қатынасы тек әр елдің және аймақтардың халықтары басқа халықтың мәдениетін түсінген жағдайда ғана мүмкін, ал адамдар қарсы жақтың тыныс – тіршілігін білуге тырысқанда ғана жеткілікті болады» [4-78 б].

Барлық тарихи дәуірлердегі өнер түрлерінің бар қырын және көркем ой – мазмұнын қамтыған көркем мәдениет тарихы тұжырымдаған жалпы өнер тарихына шығыс өнерін енгізген де Гегель. Көркем мәдениет тарихын зреттегенде Гегель, көркем мәдениеттің қарама-қарсы екі түрін – шығыстыкі мен батыстыкін, олардың бірлігі мен өзара қатынасының заңды шарты ретінде қарауға мүмкіндік беретін, өзі жасаған қозғалысқа сүйенеді.

ХҮІІІ-ғасырдан, шығыс өңірдің Ресейге қосылған кезінен бастап, көркем мәдениеттің қарым-қатынас мәселесі, орыс мәдениеттанушылардың П.Я.Чаадаевтың, Н.Я.Даниловскийдің, А.Н.Веселовскийдің еңбектерінде жеткілікті дәрежеде толық көріне бастайды.

Әр халықтың көркем мәдениетіндегі өзара қатынасқа назар аударып отырып, Алексей Веселовский: «өркениетті әлемдегі тайпалар мен ұлыстар арасындағы көркемдік түр, идея, образ, желі алмасуы – әлі жас әдеби – тарихи ғылымда байқалған аса маңызды сәттердің бірі», - деп атап көрсетті. Қарама-қарсы мәдениеттердің жанасуын қарастыра келіп, ол өнердің әр түрінің дамуына қарай, бұл жанасулар да өсе түседі, бұл жағдай екі мәдениеттің жақындасуы мен баю мүмкіндігін әдістемелік тұрғыдан негіздеуге мүмкіндік береді, деп көрсетеді. Қысқа мерзімді жанасулары көркем шығарма дамуындағы заңдылыққа айналуға мүмкіндік берген, көркем мәдениет дамуындағы жарысты да анықтаған сол. Өйткені бір мәдениеттің өзіндік қуаты, басқамен кездескенде тіпті мүлде қарама-қарсы болас да, өзімен қосылған басқа әдет, дәстүр белгілерін сіңіре отырып қабылдайды да, кейде оны танысмастай етіп өзгертіп, бұрынғыдан бетер дамытып жібереді. Оның үстіне, алмасу екі жолмен: тікелей бір халықтан бір халыққа, немесе делдалдар арқылы бір-біріне қашықта жүруі мүмкін деп көрсетеді. Халық, «мәдениеттірек тайпаның әсеріне ұшырауы мүмкін, бірақ өз кезегі келгенде, ол дәл сондай әсермен, дәл сондай көмекпен жауап беруі мүмкін. Шырайланған осы идея мен көркемдік дәлелдер халықтарды ежелден жеккындастырып келеді, соңғы екі ғасырда, ұлттық алауыздық тасасында бүкілхалықтық мәдени әсер зор қуатпен көтеріліп келе жатқанда, ол тіпті күшеюі керек».

Жоғарыда көрсетілгендерге қарағанда, жалпы рухани мәдениетті, оның оның ішінде көркем-эстетиканы белсенді қалыптастыратын факторлардың қатарына барған сайын кең жайылып бара жатқан ұлттық мәдениеттердің өзара байланысы мен өзара қатынасы жатады. Мұнда өзара қатынастардың жолы үнемі тегіс әрі жазық болмағанымен, нәтижесі ешқандай күмән туғызбайды. Дегенмен, мұндай өзара қатынастардың нәтижесі идеялық-эстетикалық бағытта қаншалықты даулы болғанымен, олардан әрқашан да сабақ алуға болады.

Тарихи тәжірибе көрсеткендей, адамзаттың мәдени байлығы, дәстүрі үнемі даму, жаңару үстіндегі, өзіндік ерекшелігін жағалтпаған, тұтас алғанда, әлемге жан-жақты өнім беретін, сонымен интернационалистік прогресс пен көркем мәдениеттің қарым-қатынас факторы ретінде көрінетін ұлттық мәдениет жетістіктерінің беткі қабатын ғана халықаралық дәрежеде біріктіреді.

Көркем мәдениеттің қарым-қатынасы мұнда, өз бейнесін әртүрлі стильдік элементердің ара қатынасынан алатын әртүрлі тарихи дәуірлердегі көркем шығармалардағы ұлтаралық байланыстарда көрінеді.

Батыс пен шығыс өркениеттің арақатынасы мен бір-бірін байыту тарихын зерттегенде Н.Г.Шахназарова, еуроцентризмді түсіндіргенде, әлемді эстетикалық тұрғыдан, әсіресе, көркем шығарманы (ойлау жүйесі, стильдік және түр жасау қалыбы, сұлулық ережесі т.б.) игерудің еуропа шеберлерінің шығармаларында түзілген қағидалары жалпы өнердің объективті заңы деп бағаланады және қабылданады, деп тұжырымдайды. Көркем мәдениеттің қарым-қатынасына былайша, этникалық мәдениеттің өзара қатынасы мен өзара әсерінің шеңберін әлдеқайда кеңіте қарау, дәстүрлі, әрі қазіргі көркем мәдениеттің, дәлірек айтсақ қазіргі өнердің көптеген көріністерін түсіндіруге мүмкіндік береді [5-23 б].

Көркем мәдениеттің қарым-қатынасын тұжырымдауда эстетикалық ғылыми қызықты әрі жан-жақты мүмкіндіктер береді. Өнерді, адам қарым-қатынасын қалыптастырушы және көркем зерттеуші қоғамдық сананың түрі деп қарайтын эстетика, көркем еңбектегі қарым-

қатынастың жалпы заңдылығын және оның ерекше түрде үзілуін анықтайды. Бұл үзілістің заңдылығын анықтағанда, көркем мәдениеттің қарым-қатынасы да зерттеулі керек.

Адамзат өзінің ғажайып шарықтай дамуы үшін мәдениетке, оның әлеуметтік ақпараттар тарату мүмкіндігіне қарыздар. Мәдениет – мәтіндер (текст) жүйесі, естеліктің ұжымдық мұрагері. Мәдениет аймағы мен табиғатты ажырататын негізгі белгілердің бірі ретінде, зерттеушілер, хабарласуға және адам қабілеттері мен игіліктерін таратуға мүмкіндік беретін қатынас құралдарын көрсетеді.

Көркем мәдениеттің қарым-қатынасының толық тұжырымдамасын жасауда коммуникация (қатынас) және общение (қарым-қатынас) түсініктерін ажыратып анықтау мәселесі үлкен рөл атқарады.

Қатынас (коммуникация) деп біз бір жақты ақпарат бағытын (жауап ретінде мардымсыз қайту – хабар жеткенін растайтын, оны түсінетін т.б.) айтамыз. Қатынас мәдениеттің кез келген түрінде мүмкін екенін ескеруіміз керек.

Қарым-қатынас үшін диалог, басқаның қатысуы, түсіну, көпмәнділік әрі басқаның пікірі мен сеніміне шыдамдылық керек. Тек осы жағдайдың бәрі қамтылғанда ғана шын мәнісінде жеке тұлғаның дамуын, мәдениеттің нәтижелі қызметін, көркем құндылықтарды тудыруды қамтамасыз ететін қарым-қатынас мүмкін болмақ.

Мәдениет адамзаттың ұжымдық және тарихи тәжірибесін шегендейтін әмбебап әлеуметтік жад (память) ретінде көрінеді. Мәдениет құрылымы процесінде, өндіріс пен көркемдік құндылықтардың таралуымен бірге, мәдени жетістіктерге жақындасу оларды мәдениеттің белсенді заттық аймағына қосу маңызды орын алады.

Тарихи даму процесі кезінде қатынаста біртұтас дүниетаным қалыптастыра алатын және азаматтардың ортақ жағдайын қолдайтын, сонымен бірге белгілі бір әсерлі көңіл-күй өлшемдерін беретін көпшілік қарым-қатынас формасы қалыптасты. Мұндай мәдени – қатынас түрлеріне ойын, той, салт-дәстүр, оқу, тәрбие жатады. Бұлардың әрқайсысының өз мақсаты, міндеттері бар, бірақ, дәстүрлі мәдени құндылықтарға жаңа азаматтарды тарататын жол және маңызды бағыт пен өлшемді енгізетін әдіс әрі деректерді тере алатын тәсіл оларды көпшілік қатынастың біртұтас жүйесіне біріктіреді.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Malinowski B.A. scientific Theory of Culture and Essays. – New York. 1960, p.36.
2. Каган М.С. Человеческая деятельность. – М.1974. с.221-222
3. Балтабаев М.Х. Педагогикалық мәдениеттану. «Ұмай» баспасы. Алматы- 2003.
4. Хилтухин Е.Г. Проблема «Запад-Восток» в изучении художественной культуры. Ленинград. 1984.
5. Шахназарова Н.Г. Национальное и интернациональное в искусстве. – М., 1968.